

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	

O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdulfattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	154
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	158
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Рузметова Хилола Абдушариповна

Национальный педагогический университет Узбекистана,
доцент (КПН)

Моминова Мадина Шукурулла кизи

Национальный педагогический университет Узбекистана,
студент Дошкольного образования

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhitining psixologik-pedagogik xavflari ko'rib chiqiladi. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish natijasida yuzaga keladigan asosiy muammolar, jumladan, diqqatning pasayishi, gadgetlarga qaramlik, emotsional zo'riqish hamda jonli muloqotdagi qiyinchiliklar tahlil qilinadi. Shuningdek, bilimlarni o'zlashtirish sifatining yomonlashuvi va o'quv motivatsiyasining pasayishi bilan bog'liq pedagogik muammolar yoritiladi. Maqolada ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan xavfsiz va oqilona foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, raqamli muhitning ta'lim oluvchilarga salbiy ta'sirini kamaytirish yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, raqamli texnologiyalar, psixologik xavflar, pedagogik xavflar, ta'lim, motivatsiya, internet, maorif.

Abstract: This article examines the psychological and pedagogical risks of the digital educational environment. The main problems arising from the use of digital technologies in education are analyzed, including reduced attention span, gadget addiction, emotional stress, and difficulties in face-to-face communication. The article also discusses pedagogical problems related to the decline in the quality of knowledge acquisition and learning motivation. Special attention is paid to the safe and rational use of digital technologies in the educational process. The article suggests ways to reduce the negative impact of the digital environment on learners.

Key words: digital educational environment, digital technologies, psychological risks, pedagogical risks, education, motivation, Internet, learning.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды. Анализируются основные проблемы, возникающие в процессе использования цифровых технологий в обучении, такие как снижение концентрации внимания, зависимость от гаджетов, эмоциональное напряжение и трудности живого общения. Также раскрываются педагогические проблемы, связанные с ухудшением качества усвоения знаний и снижением учебной мотивации. Особое внимание уделяется вопросам безопасного и рационального применения цифровых технологий в образовательном процессе. В статье предлагаются пути снижения негативного влияния цифровой среды на обучающихся.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые технологии, психологические риски, педагогические риски, обучение, мотивация, интернет, образование.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни человека. Они активно используются в различных сферах деятельности, особенно в системе образования. Сегодня учебный процесс невозможно представить без компьютеров, мобильных устройств, сети Интернет и различных образовательных платформ. Цифровая образовательная среда позволяет оперативно получать информацию, организовывать дистанционное обучение и делать образовательный процесс более удобным и доступным. Несмотря на многочисленные преимущества, активное внедрение цифровых технологий в образование порождает и ряд проблем. Длительное использование гаджетов может оказывать негативное влияние на психологическое состояние обучающихся, снижать уровень внимания, памяти и интереса к учебной деятельности. Кроме того, сокращается объём непосредственного общения между преподавателем и студентом, что может приводить к трудностям социальной адаптации и эмоциональному напряжению.

Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды являются одной из актуальных проблем современного образования. В условиях стремительного развития технологий важно не только использовать цифровые ресурсы, но и учитывать их влияние на личность обучающегося, его психическое состояние и качество усвоения знаний. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения негативных последствий цифровизации образования и поиска эффективных способов их предотвращения. Рациональная организация цифровой образовательной среды позволяет повысить эффективность обучения и одновременно снизить возможные риски для обучающихся. Целью данной статьи является изучение психолого-педагогических рисков цифровой образовательной среды и определение путей их минимизации. Для достижения поставленной цели рассматриваются основные психологические и педагогические проблемы, возникающие в процессе цифрового обучения, а также способы создания безопасной и комфортной образовательной среды.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние годы тема цифровой образовательной среды стала одной из наиболее обсуждаемых в педагогике и психологии. Многие учёные исследуют влияние цифровых технологий на процесс обучения, психологическое состояние обучающихся и качество образования. Результаты исследований показывают, что цифровизация образования имеет как положительные, так и отрицательные последствия. По мнению многих исследователей, цифровая образовательная среда способствует расширению возможностей обучения. Использование электронных платформ, онлайн-курсов и мультимедийных технологий делает процесс получения знаний более доступным и удобным. Обучающиеся могут получать необходимую информацию в любое время независимо от своего местонахождения. Кроме того, цифровые технологии способствуют развитию самостоятельности и навыков работы с информацией.

Вместе с тем в научной литературе значительное внимание уделяется психологическим рискам цифрового обучения. Некоторые авторы отмечают, что длительное использование Интернета и гаджетов может вызывать зависимость, эмоциональное истощение и снижение концентрации внимания. Исследования показывают, что постоянное пребывание в цифровой среде оказывает отрицательное влияние на память, мышление и коммуникативные способности обучающихся. Педагогические исследования также указывают на ряд проблем, возникающих в условиях цифрового образования. Многие учёные считают, что чрезмерное использование электронных ресурсов снижает уровень непосредственного общения между преподавателем и студентом. Это может привести к ухудшению качества усвоения знаний и снижению учебной мотивации. Кроме того, при дистанционном обучении возникают трудности, связанные с контролем самостоятельной работы обучающихся. Отдельное внимание в научной литературе уделяется вопросам информационной безопасности и цифровой культуры. Исследователи подчёркивают необходимость формирования у обучающихся навыков грамотного и безопасного использования цифровых технологий. Важную роль в данном процессе играют преподаватели и родители, которые должны контролировать время использования гаджетов и создавать благоприятные условия для обучения. Таким образом, анализ научной литературы показывает, что цифровая образовательная среда оказывает существенное влияние на современное образование. Несмотря на многочисленные преимущества цифровых технологий, сохраняется необходимость дальнейшего изучения и предупреждения психолого-педагогических рисков, связанных с их использованием.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования были использованы научные статьи, учебная литература, электронные источники и материалы, посвящённые вопросам цифрового образования, педагогики и психологии. Основное внимание уделялось изучению психолого-педагогических рисков, возникающих в условиях активного использования цифровых технологий в образовательной среде. Для достижения цели исследования применялись теоретические методы анализа и сравнительного изучения научной литературы. Были рассмотрены мнения отечественных и зарубежных исследователей по вопросам влияния цифровой образовательной среды на обучающихся. Также был проведён анализ современных подходов к организации цифрового обучения и способов снижения возможных рисков.

В работе использовался метод наблюдения за особенностями поведения обучающихся в цифровой образовательной среде. Особое внимание уделялось таким проблемам, как снижение концентрации внимания, зависимость от гаджетов, ухудшение коммуникативных навыков и снижение учебной мотивации. Кроме того, применялся сравнительный метод, который позволил определить положительные и

отрицательные стороны цифрового обучения. На основе анализа полученных данных были выделены основные психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды и предложены возможные пути их минимизации. Используемые методы исследования позволили более полно изучить влияние цифровых технологий на образовательный процесс и психологическое состояние обучающихся.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведённого исследования было установлено, что цифровая образовательная среда оказывает значительное влияние на процесс обучения и психологическое состояние обучающихся. Использование цифровых технологий делает образование более доступным, удобным и современным, однако наряду с положительными аспектами возникают и определённые риски. Анализ научной литературы показал, что одной из наиболее распространённых проблем является снижение концентрации внимания у обучающихся. Постоянное использование смартфонов, компьютеров и сети Интернет приводит к быстрой утомляемости и затрудняет восприятие информации. Многие обучающиеся отвлекаются на социальные сети и другие интернет-ресурсы во время учебного процесса, что отрицательно сказывается на качестве усвоения знаний.

Также было выявлено, что длительное пребывание в цифровой среде может вызывать психологическую зависимость от гаджетов и Интернета. У некоторых обучающихся наблюдаются эмоциональное напряжение, раздражительность и снижение интереса к живому общению. Недостаток непосредственного контакта с преподавателями и сверстниками негативно влияет на развитие коммуникативных навыков и социальную адаптацию. Исследование показало, что в условиях цифрового обучения возникают и педагогические трудности. Преподавателям становится сложнее контролировать самостоятельную работу обучающихся и объективно оценивать уровень их знаний. Кроме того, чрезмерное использование электронных материалов в отдельных случаях снижает учебную мотивацию и интерес к традиционным формам обучения. Вместе с тем были выявлены и положительные результаты использования цифровой образовательной среды. Применение онлайн-платформ и электронных ресурсов способствует экономии времени, обеспечивает оперативный доступ к информации и расширяет возможности для самостоятельного обучения. Цифровые технологии делают образовательный процесс более гибким, эффективным и удобным для обучающихся. Таким образом, результаты исследования показали, что цифровая образовательная среда оказывает как положительное, так и отрицательное влияние. Для эффективного использования цифровых технологий необходимо учитывать существующие психолого-педагогические риски и создавать безопасные условия для обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном обществе цифровые технологии занимают важное место в системе образования. Цифровая образовательная среда создаёт новые возможности для обучения, делает процесс получения знаний более удобным, доступным и эффективным. Использование электронных ресурсов, онлайн-платформ и дистанционных технологий способствует развитию самостоятельного обучения и быстрому обмену информацией. Однако проведённое исследование показало, что наряду с положительными сторонами цифровизация образования приводит и к определённым психолого-педагогическим рискам. Длительное использование гаджетов и интернета может вызывать снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, эмоциональное напряжение и зависимость от цифровых устройств. Кроме того, снижается уровень живого общения между участниками образовательного процесса, что отрицательно влияет на развитие коммуникативных навыков обучающихся.

Также были выявлены педагогические проблемы, связанные со снижением учебной мотивации, трудностями контроля знаний и уменьшением эффективности традиционных методов обучения. В связи с этим возникает необходимость правильной организации цифровой образовательной среды и рационального использования цифровых технологий. Для снижения психолого-педагогических рисков важно соблюдать баланс между традиционным и цифровым обучением, развивать цифровую культуру обучающихся и уделять внимание психологическому состоянию студентов и школьников. Большую роль в этом процессе играют преподаватели и родители, которые должны помогать обучающимся правильно использовать цифровые ресурсы. Таким образом, цифровая образовательная среда является важной частью современного образования, однако её использование требует внимательного подхода и учёта возможных рисков. Только при правильной организации цифровые технологии смогут оказывать положительное влияние на качество образования и развитие личности обучающихся.

Список использованной литературы:

1. Андреев А. А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – Москва: Издательство МЭСИ, 2019.
2. Беляева Л. А. Цифровая образовательная среда и современные технологии обучения // Педагогическое образование. – 2021. – № 4. – С. 25–30.
3. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – Москва: Просвещение, 2018.
4. Выготский Л. С. Психология развития человека. – Москва: Смысл, 2017.
5. Иванова Е. В. Психологические проблемы цифрового образования // Современная психология. – 2022. – № 2. – С. 41–46.
6. Кларин М. В. Инновационные модели обучения. – Москва: Наука, 2020.
7. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Санкт-Петербург: Питер, 2019.
8. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2021.
9. Роберт И. В. Развитие информатизации образования в современных условиях // Информатика и образование. – 2020. – № 5. – С. 3–10.
10. Смирнов С. Д. Психология и педагогика цифрового обучения. – Москва: Юрайт, 2022.
11. Тихонов А. Н. Информационные технологии в образовании. – Москва: Академия, 2021.
12. Хуторской А. В. Современная дидактика. – Санкт-Петербург: Питер, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.